

MUHANDISLIK GRAFIKA MASALALARNING MURAKKABLIK VA QIYINLIK DARAJASINI MIQDORIY BAHOLASH METODIKASI

Achilova Dilnoza Axmatovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, Amaliy informatika kafedrası dotsenti,
Shota Rustaveli ko'chasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18346580>

***Annotatsiya.** Maqolada “Muhandislik grafikasi” fanida talabalarning bilim darajasi va o'zlashtirish tuzilmasini baholashga doir nazariy-metodologik yondashuvlar kvalimetriya tamoyillari asosida ko'rib chiqiladi. Bilim darajasi o'quv materialini o'zlashtirish darajasi bilan belgilanib, to'rtta bosqichni o'z ichiga oladi: fan asoslarini tushunishni ta'minlovchi minimal darajadan boshlab, o'quv dasturi talablaridan yuqori bo'lgan bilimlar darajasigacha. Shu bilan birga, talabalarning ko'nikma va malakalari tuzilmasi besh daraja bo'yicha baholanadi — alohida harakatni bajarishni nazarda tutuvchi elementar-bazaviy darajadan tortib, evristik usullar asosida nostandart masalalarni yechish bilan bog'liq bo'lgan kreativ darajagacha.*

Muhandislik grafikasi o'quv fani sifatida fazoviy tafakkurni rivojlantirish va grafik obrazlar bilan ishlash qobiliyatini shakllantirish zarurati bilan tavsiflanishi ta'kidlanadi. Bu holat o'quv natijalarining variativligini, shuningdek, ko'nikma va malakalarning shakllanishi talabalarning individual xususiyatlari hamda o'quv jarayonini tashkil etishga bog'liqligini belgilab beradi. O'zlashtirish darajasini obyektiv diagnostika qilish uchun topshiriqlarni murakkablik darajasi bo'yicha (zarur bo'lgan aqliy operatsiyalar va tushunchalar soni bilan belgilanadi), shuningdek qiyinchilik darajasi bo'yicha (topshiriqni bajarishga sarflanadigan vaqt bilan bog'liq) tasniflashni hisobga olish taklif etiladi.

Tadqiqot doirasida grafik topshiriqlarning murakkablik darajasining to'rtta darajasi ajratib ko'rsatiladi: cheklangan miqdordagi tushunchalarga asoslangan reproduktiv topshiriqlardan tortib, murakkab mantiqiy mulohazalar, analogiyalar va turli yechim usullarini kombinatsiyalashni talab etuvchi ijodiy topshiriqlargacha. Taqdim etilgan yondashuv ta'lim natijalarini kompleks baholashni ta'minlaydi hamda ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

***Kalit so'zlar:** murakkablik va qiyinchilik, bilimlar darajasi, ko'nikma va malakalar darajalari, konseptlar koeffitsiyentlari.*

Kirish. Har bir ta'lim muassasasi bilimlarda bo'shliqlarsiz, individual tarzda shakllantirilgan bilim tuzilmalarini yaratishga intilishi lozim, bu esa o'quvchilarning umumiy tayyorgarlik darajasini oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga, bilimlarning chuqurligi ko'p jihatdan talabalarning shaxsiy motivatsiyasi va qobiliyatlari bilan belgilanadi, ularning strukturaviy tashkil etilishi esa o'quv jarayonining sifati, ta'limni individuallashtirish darajasi, o'qituvchining professionalligi, baholashning obyektivligi hamda ta'lim faoliyati samaradorligiga ta'sir etuvchi boshqa omillarga bog'liqdir. Bilimlar tuzilmasi ko'p parametrlilik tavsif bo'lib, ta'lim samaradorligini obyektiv tahlil qilish va uni takomillashtirish uchun uning turli jihatlarini hisobga olish zarur. [Выготский]

Ta'lim jarayoni sifatining muhim ko'rsatkichlaridan biri talabalar bilimlarining darajasi va tuzilmasidir. [Пиаже] Mualliflarning avvalgi maqolalarida ta'lim jarayonining muvaffaqiyatiga ta'sir etuvchi ijobiy hamda salbiy omillar ko'rib chiqilgan. Biroq ta'lim sifatining asosini hanuzgacha o'quvchilarning bilimlari, ko'nikmalari va malakalari tashkil etadi.

Biroq ushbu tadqiqotlarda mualliflar bilimlar, ko'nikmalar va malakalarning aniq miqdoriy ko'rsatkichlarini taklif qilmaganlar.

Mualliflar fikricha, yuqorida ko'rsatilgan omillar miqdoriy ko'rsatkichlarga ega bo'lishi mumkin va bo'lishi lozim.

Usullar. Talabalarning bilim darajasi va tuzilmasini baholash kvalimetrik yondashuv asosida amalga oshirilishi mumkin va quyidagi ierarxiya asosida nazarda tutiladi:

1. Minimal daraja — fan asoslarini tushunish uchun zarur bo'lgan bazaviy bilimlar mavjudligi;

2. Tipik bazaviy bilimlar darajasi — o'quv dasturida nazarda tutilgan bilimlar;

3. Dasturiy bilimlar darajasi — tipik bilimlardan tashqaridagi bilimlar;

4. Dastur talablaridan yuqori bilim darajasi — o'quv dasturi talablaridan yuqori bo'lgan bilimlar. [Biggs]

Ko'nikmalar tizimida ham ierarxik darajalar ajratib ko'rsatiladi:

1. Elementar-bazaviy — muayyan bir harakatni takrorlashga asoslangan ko'nikmalar;

2. Algoritmik — tipik masalalarni yechish algoritmlarini ishonchli qo'llashni talab qiluvchi ko'nikmalar;

3. Analitik — ilgari o'zlashtirilgan harakatlarni tahlil qilish va ongli qo'llashga asoslangan ko'nikmalar;

4. Ko'p funksiyali — turli harakatlarni kombinatsiyalash orqali turli masalalarni yechishga imkon beruvchi ko'nikmalar;

5. Kreativ — evristik yondashuvlarga asoslangan va nostandart masalalarni yechishga qaratilgan ko'nikmalar. [bloom, wiggins]

Shunday qilib, talabalar bilim va ko'nikma darajasi o'zlarining shaxsiy harakatlari va qobiliyatlariga bog'liq bo'ladi, bilim tuzilmasi esa o'quv jarayonini tashkil etish ta'siri ostida shakllanadi. "Muhandislik grafikasi" fanining o'ziga xosligi shundaki, u grafik obrazlar bilan ishlash, shuningdek, fazoviy tafakkur va tasavvurni rivojlantirishni talab qiladi. Bu fazoviy tafakkur va tasavvur ba'zan tug'ma, ba'zan esa orttirilgan xususiyat bo'lib, har doim umumiy akademik tayyorgarlik bilan bog'liq bo'lavermaydi.

Ushbu fanning o'ziga xosligini hisobga olgan holda, talabalarning bilim darajasi va tuzilmasini baholashda topshiriqlarni murakkablik va qiyinchilik darajasiga ko'ra tasniflashni inobatga olish zarur. Murakkablik topshiriqni bajarish uchun zarur bo'lgan aqliy operatsiyalar soni bilan belgilanadi, qiyinchilik esa topshiriqni yechishga sarflanadigan vaqt bilan aniqlanadi.

Ilmiy adabiyotlarda murakkablik va qiyinchilik topshiriqni bajarish uchun zarur bo'lgan konseptlar soni hamda uning qaysi turdagi tafakkurga yo'naltirilganligi bilan bog'lanadi. Ushbu kontekstda konsept — bu mantiqiy xulosalash vositasi (formula, qoida, qoidalar majmuasi va hokazo) bo'lib, to'g'ri yechimga yaqinlashishga yordam beradi. [Де Боно]

Muhandislik grafikasi bo'yicha topshiriqlarni zarur bilim darajasiga qarab murakkablik darajasi bo'yicha to'rt guruhga ajratish mumkin:

1-daraja — bitta to'g'ri javobni tanlashni talab qiluvchi topshiriqlar, odatda 1–2 konseptni qo'llash bilan bajariladi. Bunday topshiriqlarni bajarish uchun terminlar, ta'riflar va nomlarni bilish yetarli.

2-daraja — o‘zlashtirilgan bilimlarni tipik vaziyatlarda qo‘llashni talab qiluvchi topshiriqlar, jumladan bir nechta konseptlardan foydalanib grafik elementlarni takrorlash. Tafakkur kon’yunktiv va dis’yunktiv mantiqiy konstruksiyalarga asoslanadi.

3-daraja — murakkablashtirilgan tipik sharoitlarda masalalarni yechishni o‘z ichiga oladi, bunda bir nechta konseptlarni birlashtirib, ularni kompleks tarzda qo‘llash talab etiladi. Tafakkur assotsiatsiya, tasniflash va sabab-oqibat munosabatlarini qurish jarayonlariga bog‘liq.

4-daraja — ilgari tanish bo‘lmagan, nostandart vaziyatlarda bilim va ko‘nikmalardan foydalanishni talab qiladi. Bunday topshiriqlar murakkab konsept kombinatsiyalari, deduktiv va induktiv xulosalar, analogiyalar yaratish va xulosalar chiqarishni talab qiladi. [Кучкарова]

Masalan, A va B topshiriqlari ikkinchi murakkablik darajasiga kiradi, chunki ular burchaklar va yo‘llar tutashmasi qoidalarini bilishni talab qiladi. Biroq, B topshirig‘i yanada harakat talab qiluvchi hisoblanadi, chunki uni bajarish ko‘proq vaqt oladi — bir xil turdagi aylanalarni chizish bo‘yicha bir necha marta bajariladigan operatsiyalarni bajarish zarur.

1-rasm. Ikkinchi darajadagi topshiriq

Yuqorida keltirilgan misollar asosida murakkablik va qiyinchilikning miqdoriy ko‘rsatkichini quyidagi formula bo‘yicha aniqlaymiz:

Bir xil turdagi operatsiyalar soni – 6

Umumiy grafik konstruksiyalar soni – 45

Shunday qilib, ushbu misol uchun miqdoriy ko‘rsatkich jami = 6 + 45 = 51

Ikkinchi misol uchun miqdoriy ko‘rsatkich bir xil turdagi operatsiyalar sonining 4 taga oshishi va umumiy grafik konstruksiyalar sonining 4 taga oshishi hisobiga ortadi.

Shunday qilib, ushbu misol uchun miqdoriy ko‘rsatkich = 55.

Muhandislik grafikasi topshiriqlarining murakkablik va qiyinchilik ko‘rsatkichini quyidagi formula bo‘yicha aniqlaymiz.

$$Cl = ax + y + z$$

Bu yerda

Cl - murakkablik darajasi (complexity level)

x – konseptlar soni

y – bir hil bajariladigan operatsiyalar soni

z - grafik chizmalarining umumiy soni = DI

Murakkablik indeksi (complexity index) $CI = ax + y$

Qiyinchilik indeksi index) $DI = z$

Quyida “Muhandislik grafikasi” fani uchun mualliflar versiyasiga ko‘ra turli konseptlarga mos a koeffitsiyentlari keltirilgan:

$a = 1$: chizma tayyorlash, o‘lchovlarni qo‘llash qoidalari, kompozitsiya qoidalari.

$a = 2$: oddiy geometrik figuralar va ularning ikki yoki undan kam elementli kombinatsiyalarini qurish, kesimlar va bo‘limlarni qurish.

$a = 3$: murakkab kesimlarni qurish, kombinatsiyalangan kesimlar, teshiklar, pazlar, qirralarga ega detalalarni chizish.

a = 4: aksonometrik va izometrik proyeksiyalar. Detallarni 3D fazoda tasvirlash, turli elementlar va ularning tugunlarining aksonometrik proyeksiyalarini qurish.

a = 5: murakkab pozitsion chizmalar va masshtablash. Montaj chizmalarini tayyorlash, xar hil masshtablash turlaridan foydalanish.

a = 6: mexanik detallarga va standart elementlarga ishlov berish. Rezbalar, val, shponkali birikmalar, tishli g'ildiraklar, podshipniklar va boshqa standart detallarning tasvirini chizish.

a = 7: kompleks loyihalarni bajarish, raqamli vositalar bilan integratsiya qilish. Katta montaj chizmalarini mustaqil yaratish, CAD dasturlaridan foydalanish, tayyor loyihalarni tahlil qilish, konstruktorlik vazifalari uchun ish hujjatlarini tayyorlash.

Bir xil turdagi operatsiyalar (y) quyidagilarni o'z ichiga oladi: to'g'ri chiziqlar, yo'ylar yoki aylanalarni chizish, chiziqlarni chiziq- nuqta va chiziq uslubida chizish, kesim va bo'limlarda chiziqdashni qo'llash, o'q belgilari qo'yish.

2-rasm: Vizual tasvir bo'yicha ko'rinishlarni qurish.

Buning uchun ikki konsept kerak: chizma tayyorlashni bilish (**a=1**) va ko'rinishlarni qurish (**a=2**).

Bunda $Cl=ax+y+z=(2+1)*2+2+34=42$; $CI= ax+y=(2+1)*2+2=8$;
 $DI= 34$

3-rasm: Berilgan frontal, gorizontal va profil kesimlarga asoslanib predmetning ko'rinishlarini tiklash.

Buning uchun uchta konsept kerak: ko'rinishlarni qurish (**a = 2**), kesimlarni bajarish (**a = 3**), chizma tayyorlashni bilish (**a = 1**).

Bunda $Cl=ax+y+z=(2+3+1)*3+6+62=86$; $CI= ax+y=(2+3+1)*3+6=24$
 $DI= 62$

4-rasm: Vizual tasvirga asoslanib shaftning kesimlarini qurish.

Buning uchun to'rt konsept kerak: chizma tayyorlashni bilish ($a=1$), kesimlar va bo'limlarni qurish ($a=2$), teshikli detallarga ishlov berish ($a=3$), val tasvirlarini chizish ($a=6$). Bunda $Cl=ax+y+z=(1+2+3+6)*4+6+85=139$; $CI= ax+y=48+6=54$; $DI=85$

5-rasm: Montaj chizmasini detallashni bajarish.

Buning uchun beshta konsept kerak: chizma tayyorlash, o'lchov qo'yish qoidalari, kompozitsiya qoidalari ($a=1$), oddiy geometrik figuralar va ularning kombinatsiyalarini qurish, kesimlar va bo'limlar ($a=2$), murakkab kesimlar, kombinatsiyalangan kesimlar, teshikli, yivli va qirrali detallarga ishlov berish ($a=3$), murakkab pozitsion chizmalar va masshtablash, montaj chizmalarini tayyorlash, turli masshtablash turlaridan foydalanish ($a=5$), mexanik detallarga va standart elementlarga ishlov berish, rezbalar va val tasvirlarini chizish ($a=6$).

Bunda $Cl=ax+y+z=(1+2+3+5+6)*5+4+90=179$; $CI= ax+y=85+4=89$; $DI=90$

Xulosa. Yuqorida taklif qilingan metodika har bir muhandislik grafikasi topshiriqlarini miqdoriy baholash imkonini beradi, bu esa o'z navbatida topshiriqlarni murakkablik va qiyinchilik darajasiga ko'ra tasniflash imkonini yaratadi. Bunday tasniflash talabalar bilimlari, ko'nikmalari va malakalarini differentsiyalangan tarzda baholash uchun asos yaratadi, natijada o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vigodskiy L. S. Tafakkur va nutq / Vigodskiy L. S. — SPb.: Piter, 2023. — 352 b. — ISBN 978-5-4461-1109-1
2. Bloom B. S. Ta'limiy maqsadlar taksonomiyasi: ta'limiy maqsadlarni tasniflash. — N. Y.: Longman, 2021 (revised ed.). — 448 n. — ISBN 978-013893855-8
3. Biggs J., Tang C. Universitetda sifatli ta'lim berish. — 5chi tah. — Maidenhead: Ochiq Universitet Nashriyoti, 2022. — 360 b. — ISBN 978-033524762-7
4. Wiggins G., McTighe J. Loyihalash orqali tushunish. — 3chi tah. — Alexandriya: ASCD, 2024. — 384 b. — ISBN 978-141662-514-0
5. De Bono E. Fikrlash san'ati. Murakkab muammolarni hal etish usuli sifatida lateral tafakkur / E. de Bono; Ing-dan tarjima. — M.: Mann, Ivanov va Ferber, 2023. — 288 b. — ISBN 978-5-00100-024-4
6. Kuchkarova D.F., Achilova D.A., Texnika universitetida grafik fanlarni o'qitish sifatini boshqarish. Geometriya va grafika bo'yicha xalqaro konferensiya, 2024, 207-214 bb
7. Piaje J. Intellect psixologiyasi / J. Piaje; Fr-dan tarjima. — M.: Ma'rifat nashriyoti, 2022. — 208 b. — ISBN 978-5-09-067890-3